

Aplicación del algoritmo selección de atributos en la identificación de factores que influyen en la deserción escolar universitaria

A. B. Urbina-Nájera¹, R.G. Morales-Salgado²

¹Decanato de Ingeniería y Negocios, UPAEP-Universidad, 17 sur 901, Barrio de Santiago, C.P. 74210, Puebla, México

²Decanato de Ingeniería y Negocios, UPAEP-Universidad, 17 sur 901, Barrio de Santiago, C.P. 74210, Puebla, México

*abunajera@gmail.com

Área de participación: Investigación Educativa

Resumen

En este documento se presenta la aplicación del algoritmo selección de atributos como punto de partida para identificar factores que influyen en la deserción escolar universitaria. En el análisis se utilizó un conjunto de datos de 795 instancias recolectados durante los ciclos escolares 2014 - 2018 obtenidos a través de una universidad pública del Estado de Puebla-México. Los resultados muestran que los factores más relevantes son: incorporación a otra carrera, bajo desempeño, ingreso al ámbito laboral, motivos de salud y el incumplimiento de expectativas. Estos hallazgos apoyan el hecho que una incorrecta elección de carrera o programa educativo, derivan eventualmente en una deserción escolar temprana. Por lo que, en un futuro, estos descubrimientos permitirán el desarrollo e implementación de mecanismos de acción que disminuyan la deserción escolar universitaria, mediante la exploración con diversos algoritmos que generan modelos predictivos a fin de advertir una inminente deserción y actuar antes que ocurra.

Palabras clave: Abandono escolar, aprendizaje computacional, bajo desempeño escolar.

Abstract

This document presents the application of the algorithm selection of attributes as a starting point to identify factors that influence university desertion. The analysis used a set of data from 795 instances collected during school cycles 2014 - 2018 obtained through a public university in the State of Puebla-Mexico. The results show that the most relevant factors are: incorporation into another career, low performance, entry into the workplace, health reasons and the failure to meet expectations. These results support the fact that an incorrect choice of career or educational program, eventually leads to early school dropout. Therefore, in the future, these findings will allow the development and implementation of action mechanisms to reduce university dropout, through exploration with various algorithms that generate predictive models in order to warn of an imminent dropout and act before it occurs.

Key words: scholar dropout, machine learning, low academic performance.

Introducción

Uno de los grandes problemas que enfrenta cualquier institución educativa, especialmente aquellas que ofrecen educación superior en nivel licenciatura, es la deserción escolar. De acuerdo a la Real Academia Española de la Lengua (2013) la deserción escolar es la acción de separarse o abandonar obligaciones en cuanto a compromisos escolares. Mientras que la Secretaría de Educación Pública (2015) lo expresa como el número o porcentaje de estudiantes que abandonan las actividades escolares antes de terminar algún grado o nivel educativo, originada por diversos factores intrínsecos (personales) y extrínsecos (familiares, personales, sociales, económicos). La deserción escolar, vista desde un ángulo técnico, se entiende como el número de estudiantes que abandonan la escuela entre ciclos escolares consecutivos antes de concluir el nivel educativo de referencia (Instituto Nacional

para la Evaluación de la Educación, 2012). También, se concibe como el abandono que hace el estudiante de los cursos o carrera a los que se ha inscrito; de igual modo, hace referencia a una suspensión definitiva, temporal, voluntaria o forzada de sus estudios; la experiencia universitaria no sucede de igual manera para todos el alumnado; al mismo tiempo depende de la institución, ya que los programas a cursar no son iguales para todos los estudiantes, entonces lo que nos lleva a decir que el fracaso o el éxito en el estudio es de manera individual de cada estudiante y las metas a futuro que tenga.

En México, como en otros países desarrollados o en vías de desarrollo, la deserción escolar es un problema que enfrentan todas las universidades. Por ejemplo, según datos de la Secretaría de Educación Pública (2016), Puebla se colocó en el sexto lugar a nivel nacional en el tema de abandono escolar, es decir dos de cada diez alumnos que se inscribieron desertaron. El mayor nivel de deserción escolar fue en educación superior (10.5%), seguida de media superior (9.3%), secundaria (3.1%) y en primaria (0.2%). En otras palabras, de los 2 millones 026 mil 294 alumnos inscritos en el periodo 2015-2016, desertaron un 23.1%, lo que equivale a 468 mil 074 niños y jóvenes. Estas cifras consideran a las escuelas públicas como privadas. Mientras que en el ciclo escolar 2016-2017 sumaron 219 mil 529 estudiantes en abandonar sus estudios en el nivel superior.

Si bien el abandono escolar no obedece a una sola causa, sí hay una razón que origina la decisión de desertar. Datos del XII Censo General de Población y Vivienda del año 2000, señala que las causas de deserción escolar son: no quiso o no le gustó estudiar, causas económicas, cambio de estado civil, distancia, razones de tipo familiar y otras causas (Navarro Sandoval, 2001). En este sentido, Abarca Rodríguez & Sánchez Vindas (2005) enfatizan que hombres y mujeres desertan en la misma proporción; y las causas se derivan de no haber ingresado a la carrera deseada, seguida de cambio de universidad, dificultades socioeconómicas, trabajo, inflexibilidad de horarios, motivos personales, duración de la carrera, trámites burocráticos, falsas expectativas y equivocación vocacional.

De igual manera, Fozdar, Kumar, & Kannan (2006) afirman que la distancia entre el centro de estudios y el hogar son la causa principal de deserción. Ruíz Calderón (2009) detalla que los factores que influyen en la deserción se agrupan en las dimensiones económicas, familiares, académicas, laborales y vocacionales. Mientras que, Vries, León Arenas, Romero Muñoz, & Hernández Saldana (2011) descubrieron que los factores que tienen mayor influencia en la decisión de desertar son el horario, el trabajo, la vocación por la carrera, y el desempeño académico. Londoño Ardilla (2013) encontró que los factores socioeconómicos, institucionales, académicos y personales son relevantes al momento de desertar; siendo los primeros los que predominan en la decisión de desertar. Finalmente, Carvajal Olaya & Trejos Carpintero (2016) aseveran que las causas obedecen a variadas situaciones como la adaptación a la vida universitaria, económicos, carencia en el empleo de estrategias de aprendizaje, factores individuales, socioeconómicos, académicos e institucionales, creencias irracionales o brecha digital.

Por ello, se requieren establecer diversos mecanismos que coadyuven a la detección temprana de una posible deserción a fin de buscar medios para prevenirla. En este sentido, se presenta el uso de algoritmos de aprendizaje computacional para conocer los factores que influyen en la deserción escolar universitaria como primer paso para una posible solución que genere mecanismos para prevenirlo de manera temprana y anticipada a fin de reducir los índices de deserción descritos anteriormente, no solamente a nivel local, sino a nivel nacional.

Un vistazo al aprendizaje computacional

La inteligencia artificial (IA) fue consolidada en 1950 por Alan Turing proponiendo una prueba concreta para determinar si una máquina aprende o no. La IA tiene como objetivo principal la creación de sistemas con cierto grado de "inteligencia" o autonomía, imitando la propia del ser humano (Russell & Norvig, 2009). De acuerdo a Muñoz Pérez (2010) la IA imita la inteligencia humana representando el conocimiento disponible del experto humano y utilizando mecanismos de razonamiento simbólico para resolver problemas de un dominio específico. De este modo, la IA se ocupa de la teoría, diseño, desarrollo y aplicación de modelos computacionales producidos lingüística y biológicamente, poniendo énfasis en redes neuronales, algoritmos genéticos, programación evolutiva, sistemas difusos y sistemas inteligentes híbridos.

En este sentido, el aprendizaje computacional es la rama de la Inteligencia Artificial que se dedica al estudio de los agentes/programas que aprenden o evolucionan basados en su experiencia, para realizar una tarea

determinada cada vez mejor. El objetivo principal de todo proceso de aprendizaje computacional es utilizar la evidencia conocida para poder crear una hipótesis y poder dar una respuesta a nuevas situaciones no conocidas (Mitchell, 1997). Esta área ha tenido fuerte impacto en varias disciplinas del conocimiento como en la psicología y neurobiología al mejorar el tiempo de respuesta de una persona aplicando redes neuronales; en el área de recursos humanos se ha empleado en la creación de modelos para la automatización del control de acceso de empleados que buscan minimizar la intervención humana requerida para otorgar o revocar el acceso. También se ha aplicado exitosamente en el área educativa para identificar aquellos factores que influyen en el desempeño de estudiantes a través del uso de Moodle usando modelos de regresión lineal y logística (Álvarez & Zwir, 2001; Shawe-Taylor, 2006; Rodríguez & Mislej, 2013; Hamilton, 2014 y Rosseti, S., 2017).

Los algoritmos de aprendizaje computacional se agrupan en una taxonomía en función de la salida de los mismos, los tipos comúnmente conocidos son: aprendizaje supervisado y aprendizaje no supervisado. El primero tiene como objetivo inferir una función a partir de datos de entrenamiento etiquetados. Algunos algoritmos de este tipo de aprendizaje son la redes neuronales, k-vecinos más cercanos, árboles de decisión y funciones de base radial. El segundo tipo de aprendizaje tiene como objetivo tratar de encontrar la estructura oculta en los datos no etiquetados, es decir, ahora en este tipo de aprendizaje no se tiene una clasificación de instancias. Algunos algoritmos de este tipo de aprendizaje son: clustering, modelos de Markov, agrupación jerárquica y k-medias (Bishop, 2007).

Particularmente, los algoritmos de selección de atributos también llamado selección de características o selección de variables, emplean herramientas y técnicas para reducir las entradas a un tamaño apropiado para su procesamiento y análisis. La selección de atributos implica además de la reducción de cardinalidad, es decir, la imposición de un límite arbitrario o predefinido en el número de atributos que se pueden considerar para crear un modelo, sino también la elección de atributos, de manera que la herramienta de modelado (Weka¹, Orange², RapidMiner³, KNIME⁴) debe seleccionar o descartar activamente los atributos en función de su utilidad para el análisis. En este análisis se ha utilizado la herramienta Weka puesto que es uno de las más conocidas y populares herramientas de ciencia de datos; Frank, Hall y Witten (2016) la definen como “Una colección de algoritmos de aprendizaje automático para realizar tareas de minería de datos. Contiene herramientas para los datos de pre-procesamiento, clasificación, regresión, conglomerados, reglas de asociación y visualización...”.

La selección de atributos funciona calculando una puntuación para cada atributo y eligiendo solo los atributos que han recuperado mejores puntuaciones (Microsoft, 2014). En otras palabras, la selección de atributos es un proceso que se divide en dos partes: 1) Métodos de evaluación de atributos y 2) Métodos de búsqueda (Frank, Hall y Witten, 2016). El primero es el método que evalúa al subconjunto de atributos. Algunos ejemplos de métodos de evaluación de atributos son: CfsSubsetEval: Subconjuntos de valores que se correlacionan altamente con el valor de la clase y baja correlación entre sí; ReliefFAttributeEval: Evalúa el valor de un atributo muestreando repetidamente y considerando el valor del atributo dado para la instancia más cercana de la misma y diferente clase. ClassifierSubsetEval: Evalúa los subconjuntos utilizando un algoritmo predictivo y otro conjunto de datos que usted especifique. El segundo, es la forma estructurada en la que se navega por el espacio de búsqueda de posibles subconjuntos de atributos en función de la evaluación de subconjuntos. Algunos ejemplos de métodos de evaluación de atributos son: Ranker: Clasifica los atributos por sus evaluaciones individuales; BestFirst: Utiliza una estrategia de búsqueda de la mejor primera vez para navegar por los subconjuntos de atributos (Brownlee, 2014; Hall, et al. 2016). Para este estudio se utilizan los evaluadores CfsSubsetEval y ReliefFAttributeEval con los métodos de búsqueda BestFirst y Ranker respectivamente.

Por otro lado, el proceso para aplicar aprendizaje computacional se conoce como el descubrimiento de conocimiento en bases de datos, mejor conocido como KDD por sus siglas en inglés *Knowledge Discovery in Databases*. Este proceso se concentra principalmente en las siguientes tareas: *colección de datos* (incluye todos los procesos necesarios para obtener datos en un formato digital); *pre-procesamiento* (consiste en manipular, enriquecer, reducir o transformar los datos originales para ser accesibles, posteriormente, con mayor facilidad (Han, Kamber, & Pei, 2011); *selección de atributos* (proceso que consiste en descartar aquellos atributos que no aportan información al conjunto de datos de manera que se conserve la mayor cantidad de información posible y que mejor describan al conjunto de datos (Bishop, 2007) y finalmente, la *aplicación de algoritmos de aprendizaje*

¹ The University of Waikato. Weka 3: Data Mining Software in Java. <http://www.cs.waikato.ac.nz/~ml/weka/>

² University of Ljubljana. Data Mining-Fruitful and f50un. Orange. <http://orange.biolab.si/>

³ RapidMiner. Predictive Analytics Reimagined. <https://rapidminer.com/>

⁴ KNIME.com AG. Open for innovation. <http://www.knime.org/>

computacional (consiste en seleccionar los algoritmos adecuados para generar conocimiento a partir del conjunto de datos).

Metodología

En el desarrollo del trabajo, se utilizó una base de datos con 795 registros recuperados de los periodos escolares 2014 a 2018 de las ingenierías: automotriz, energía, software, manufactura y terapia física; obtenidos de una universidad pública del Estado de Puebla, México. Los registros incluyen a 431 hombres y 364 mujeres. La colección de los datos se hizo mediante el uso de hojas de cálculo, en un principio capturadas por periodo y luego agrupadas en un solo archivo. El pre-procesamiento de los datos consistió en darles la estructura adecuada para ser leídos en el software adecuado, el proceso radicó en limpiar los datos, es decir, eliminar aquellos caracteres que causan ruido, y homogenizar términos. En la selección de atributos no se descartó ningún elemento dado que el conjunto de datos solamente tiene seis atributos: Género (Masculino, femenino), área (Ingeniería, salud), carrera (cinco carreras), periodo (enero-abril, mayo-agosto, septiembre-diciembre), año (2014 - 2018) y causa de baja (19 causas). Finalmente, se identifican otros factores de deserción escolar mediante el algoritmo selección de atributos a través de la herramienta weka, utilizando dos evaluadores: *GainRatioAttributeEval* e *InfoGainAttributeEval* que calculan el valor de un atributo midiendo la ganancia de información con respecto a la clase y el método *ranker* que clasifica los atributos por sus evaluaciones individuales (Hall, 2011). Para realizar esto, es preciso utilizar la base de datos preprocesada, abrirla en Weka, y aplicar los evaluadores mencionados recurriendo a la pestaña *<feature selection>* e interpretar la información que se proporciona en la vista de la pantalla derecha.

Resultados y discusión

Una vez que se ha realizado el pre-procesamiento de los datos, se logran identificar 19 causas de baja en función de las 795 instancias analizadas. La tabla 1 presenta el listado de los atributos de acuerdo al número de estudiantes que coincidieron en la causa de baja. Se observa que un porcentaje significativo (26.9%) de los estudiantes que deciden abandonar sus estudios no indican la razón por la cual lo hacen, lo que dificulta un análisis profundo acerca del tema.

Tabla 1. Causas que intervienen en la deserción universitaria a partir del conjunto de datos de 795 instancias, seis atributos y una clase con 19 factores.

Prioridad	Atributo	Valor absoluto	Fracción
1	Sin causa conocida	214	0.269
2	Bajo desempeño	156	0.196
3	Cambio de carrera	143	0.180
4	Cambio de domicilio/residencia	34	0.064
5	Ingreso al ámbito laboral	22	0.063
6	Causas económicas	9	0.060
7	No fue lo que esperaba	9	0.060
8	Motivos de salud	3	0.043
9	Embarazo	2	0.028
10	Motivos familiares	1	0.011
11	Motivos personales	1	0.011
12	Cuidar a mi hijo/a	1	0.004
13	Distancia	1	0.003
14	Baja por inasistencia	1	0.001
15	Conflicto con profesores	1	0.001
16	Falta en la entrega de documentación	1	0.001
17	Fallecimiento	1	0.001
18	Falta en reglamento	1	0.001
19	Seguridad	1	0.001

De acuerdo con Rodríguez-Martínez & Blanco García (2015) y Gutiérrez (2017) las mujeres son más propensas a abandonar sus estudios, es por ello que en la figura 1b y 1d se presenta la selección de atributos en función del género. Los resultados de ambas figuras indican que el área y la carrera seleccionada son factores que pueden influir en la deserción escolar. Así mismo, si se considera como factor importante (clase) el motivo de baja, el atributo más importante es la carrera (véase figura 1a y 1c). Esto resultados permiten entrever que más allá de los motivos económicos un factor también relevante, es la elección de la carrera y posiblemente la errónea elección puede estar en función del género; información que se confirma con los datos presentados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía [INEGI] (INEGI, 2016) al indicar que la primera causa de deserción es debido al disgusto por la carrera seleccionada.

Figura 1. Atributos principales de la clase: Motivo de baja y la clase: Género

En la tabla 2 se presenta el ranking de las causas más relevantes en la deserción universitaria a partir del análisis del conjunto de datos utilizado para el estudio. Los resultados muestran que la prioridad 1 y la 5 pueden significar lo mismo, es decir como no fue lo que esperaba entonces decidió cambiar de carrera o incorporarse a otra IES.

Tabla 2. Ranking de las causas que intervienen en la deserción universitaria utilizando selección de atributos considerando solamente la clase <causa_de_baja>.

Prioridad	Atributo
1	Incorporarse a otra carrera
2	Bajo desempeño
3	Ingreso al ámbito laboral
4	Motivos de salud
5	No fue lo que esperaba

Por otro lado, estos resultados causan sorpresa, al notar que los motivos económicos no forman parte de los atributos importantes como se menciona en el reporte publicado por INEGI (2016) en donde se indica que el 37.2% de los universitarios deserta por disgusto y el 35.2% por causas económicas. La primera causa concuerda con los resultados obtenidos en este estudio, mientras que la segunda causa es posible que discrepe con los hallazgos encontrados debido a que el conjunto de datos es pequeño o bien, a que el conjunto de datos se ha obtenido a partir de carreras relacionadas al área de ingeniería; en donde el alto desempeño y habilidades en ciencias exactas juega un papel importante en la decisión de continuar o desertar de los estudios.

Trabajo a futuro

Para ampliar esta investigación es preciso analizar un conjunto de datos más amplio, agrupar los 19 o más factores en: personales, económicos, sociales, familiares, institucionales, académicos, y similares; de manera que, dicha agrupación permita analizar con mayor detalle a partir de dónde se origina la causa de deserción y

con ello establecer mecanismos para que los involucrados formen alianzas estratégicas que permitan disminuir los índices de deserción y el desempleo.

Conclusiones

Como se ha mencionado, el objetivo de este estudio es utilizar algoritmos de aprendizaje computacional para identificar aquellos factores que influyen en la deserción escolar universitaria. Los hallazgos permiten identificar que la elección de la carrera es también una causa relevante para que el joven abandone sus estudios, así como el género, pues estudios recientes afirman que las féminas son propensas en mayor medida a abandonar sus estudios a causa de embarazo o cuidado de los hijos. También, las estadísticas nacionales confirman que la segunda causa más importante, después de una incorrecta elección de carrera, es la situación económica. No obstante, en el estudio presentado, esta causa ocupa el sexto lugar, siendo la segunda causa el bajo rendimiento académico. Es posible que estos resultados se deban a que el conjunto de datos fue recuperado del área de estudio relacionadas a la ingeniería.

Una vez que ya se conoce la razón por la cual los estudiantes universitarios abandonan sus estudios, es pertinente que las instituciones de educación media superior establezcan talleres de orientación vocacional para encaminar a los jóvenes a encontrar su pasión y elección de carrera para tener un futuro prometedor. También, las IES pueden realizar talleres de orientación para que el aspirante a estudios superiores conozca de voz de egresados cuál ha sido la experiencia y ganancia tras haber estudiado determinada carrera. Al mismo tiempo que, organismos gubernamentales formen alianzas con IES públicas y privadas para cerrar las brechas que existen en la formación que los estudiantes adquieren previamente al ingreso de estudios de educación superior, además de identificar cuáles son las necesidades del mercado para que las IES ofrezcan programas acordes tanto a los requisitos de la sociedad actual y cambiante como a las características y destrezas actuales de los jóvenes.

Por otro lado, para ampliar estos resultados y realizar un análisis más detallado sobre el tema, es preciso obtener un conjunto de datos vasto que implique el estudio de más variables a fin de obtener con certeza todos aquellos factores/causas que determinan un abandono de los estudios. También, es necesario aplicar otros algoritmos de aprendizaje computacional que favorezcan predicciones y patrones para prevenir un abandono y tomar acciones antes de que suceda. Adicional, el uso de herramientas tecnológicas acompañadas de alguna rama de la inteligencia artificial, como es el caso del aprendizaje computacional, favorece la comprensión de ciertos eventos, así como la identificación de información oculta en los grandes volúmenes de datos y su aplicación en este trabajo ha creado un área de oportunidad para profundizar en su estudio y uso en el contexto educativo.

Referencias

1. Abarca Rodríguez, A., & Sánchez Vindas, M. A. (2005). La deserción estudiantil en la educación superior: el caso de la Universidad de Costa Rica. *Revista Electrónica "Actualidades Investigativas en Educación"*, 5, 1-22. Recuperado de <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=44759911>
2. Álvarez, J., & Zwir, I. (2001). Aprendizaje Computacional (AA). Recuperado de: <http://www-2.dc.uba.ar/materias/aa/aa.html#Qu%C3%A9%20significa>
3. Bishop, C. M. (2007). *Pattern recognition and Machine Learning*. Singapore: Springer.
4. Brownlee, Jason. (2014). *Feature Selection to Improve Accuracy and Decrease Training Time*. (Consultado el 05 de enero de 2019)
5. Carvajal Olaya, P., & Trejos Carpintero, Á. A. (2016). Revisión De Estudios Sobre Deserción Estudiantil En Educación Superior En Latinoamérica Bajo La Perspectiva De Pierre Bourdieu. *Congresos CLABES*. Quito, Ecuador: Escuela Politécnica Nacional. Recuperado de <https://revistas.utp.ac.pa/index.php/clabes/article/view/1324>
6. Fozdar, B. I., Kumar, L. S., & Kannan, S. (2006). A Survey of a Study on the Reasons Responsible for Student Dropout from the Bachelor of Science Programme at Indira Gandhi National Open University. *International Review of Research in Open and Distance Learning*, 7(3), 1-15. Recuperado de <https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ806047.pdf>
7. Frank, Eibe; Hall, Mark A. y Witten Ian H. (2016). *The WEKA Workbench. Online Appendix for "Data Mining: Practical Machine Learning Tools and Techniques"*, Morgan Kaufmann, Fourth Edition.

8. García Fernández, L. A. (2004). Usos y aplicaciones de la inteligencia artificial. *La ciencia y el hombre*, XVII (3), Recuperado de: <http://www.uv.mx/cienciahombre/revistae/vol17num3/articulos/inteligencia/>.
9. Gutiérrez, N. C. (25 de abril de 2017). *Desigualdad de género causa deserción escolar*. Recuperado el 02 de abril de 2019, de El nuevo diario.com.ni: <https://www.elnuevodiario.com.ni/nacionales/425710-desigualdad-genero-causa-desercion-escolar/>
10. Hamilton, L. (2014). Six Novel Machine Learning Applications. Recuperado de Forbes: <http://www.forbes.com/sites/85broads/2014/01/06/six-novel-machine-learning-applications/>
11. Han, J., Kamber, M., & Pei, J. (2011). *Data mining: concepts and techniques*. Amsterdam: Morgan Kaufmann.
12. Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. (2012). *Panorama Educativo de México Indicadores del Sistema Educativo Nacional*. Distrito Federal: Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación.
13. Londoño Ardilla, L. F. (2013). Factores de riesgo presentes en la deserción estudiantil en la Corporación Universitaria Lasallista. *Revista Virtual Universidad Católica del Norte* (38), 183-194. Recuperado de <http://revistavirtual.ucn.edu.co/index.php/RevistaUCN/article/view/413>
14. Microsoft. (2014). Feature selection (Data Mining). Recuperado de: <https://msdn.microsoft.com/es-es/library/ms175382%28v=sql.120%29.aspx>
15. Mitchell, T. M. (1997). *Machine Learning*. Singapore: McGraw-Hill.
16. Muñoz Pérez, J. (2010). *Inteligencia computacional inspirada en la vida*. Málaga, España: Servicio Publicaciones UMA.
17. Navarro Sandoval, N. L. (2001). Marginación escolar en los jóvenes. Aproximación a las causas de abandono. *Revista de información y análisis* (15), 43-50. Recuperado de <http://www.carm.es/ctra/cendoc/haddock/13412.pdf>
18. Ramírez, M. G., & Corvo, M. B. (2007). Causas de Deserción de Alumnos de Primeros Semestres de una Universidad Privada. *Revista Mexicana de Orientación Educativa*, 34-39.
19. Rodríguez, R., & Mislej, E. (2013). Aprendizaje Computacional - Machine Learning. Recuperado de Departamento de Computación- Universidad de Buenos Aires: <http://www.dc.uba.ar/materias/aa/2013/cuat1>
20. Rodríguez-Martínez, C., & Blanco, G. N. (2015). Diferencias de género, abandono escolar y continuidad de los estudios. *Revista Iberoamericana de Educación*, 68, 59-78. Recuperado de <https://rieoei.org/historico/documentos/rie68a03.pdf>
21. Ruíz Calderón, L. (2009). Deserción en la educación superior recinto Las Minas. Período 2001-2007. *Ciencia e Interculturalidad*, 4(2), 30-46. doi:10.5377/rci.v4i1.288
22. Russell, S., & Norvig, P. (2009). *Artificial Intelligence: A Modern Approach* (3era. ed.). Prentice Hall.
23. Shawe-Taylor, J. (2006). *Machine learning research topics and application field*. Centre for Computational Statistics and Machine Learning. Recuperado de: http://www.csml.ucl.ac.uk/courses/msc_ml/?q=node/37
24. Silva, M. (2011). El primer año universitario. Un tramo crítico para el éxito académico. *Perfiles Educativos*, 102-114.
25. Vries, W., León Arenas, P., Romero Muñoz, J. F., & Hernández Saldana, I. (2011). ¿Desertores o decepcionados? Distintas causas para abandonar los estudios universitarios. *Revista de la Educación Superior*, 40(160), 29-49. Recuperado de http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-27602011000400002
26. Witten, I., & Frank, E. (2011). *Data mining: Practical machine learning tools and techniques*. Burlington, MA: Morgan Kauffman.